

PEDAGOGIK TRENING MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI PEDAGOGLARIGA PSIXOLOGIK YORDAM BERISH USULI SIFATIDA

To'xtaxo'jayeva Muazzamxon Shavkatjon qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Namangan filiali 2-bosqich magistranti, Namangan shahar 17-DMTT tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14918941>

Anotatsiya. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida Pedagogik trening ko'nikmalarni oshirish va bolalar bilan samarali muloqot qilish, guruhni boshqarish va ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni rivojlantirish. Psixologik Treninglar pedagoglarning o'z professionallik darajasini oshiradi va ularni o'z ishiga nisbatan yuqori motivatsiya bilan ta'minlaydi. O'qituvchilarga o'z bilimlarini yangilash imkoniyati berilganda, ular o'zlarining kasbiy ishtiyoq va mas'uliyatini sezilarli darajada oshiradi.

Аннотация. Повышение педагогических навыков в дошкольных образовательных учреждениях способствует эффективному общению с детьми, управлению группой и развитию социально-эмоциональных навыков. Психологические тренинги помогают педагогам повысить профессиональную компетентность и обеспечивают высокую мотивацию к своей работе. Когда учителям предоставляется возможность обновлять свои знания, это значительно увеличивает их профессиональный энтузиазм и чувство ответственности.

Annotation. Enhancing pedagogical training skills in preschool education institutions to improve effective communication with children, manage groups, and develop social-emotional skills. Psychological training sessions help educators enhance their professional competence and provide them with higher motivation for their work. When teachers are given the opportunity to update their knowledge, they significantly increase their professional enthusiasm and sense of responsibility.

Kirish:

Maktabgacha ta'lim tizimiga ilg'or xorijiy tajriba joriy etilishini ta'minlash, maktabgacha ta'lim sohasida eng yangi metodikalarni moslashtirish va ulardan samarali foydalanish, sog'lom va har tomonlama kamol topgan bolani voyaga yetkazish maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 19-iyuldagi "Maktabgacha ta'lim sohasiga innovatsion yondashuvlarni joriy etish loyihalarini amalga oshirish uchun eksperimental maydonchalarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 605-son qarorida maktabgacha ta'limni tashkil etish sohasida ilg'or xorijiy tajribani, maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim va tarbiya berish sohasida innovatsion usullar va samarali pedagogik amaliyotlarni o'rganish, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatiga jalb etish va joriy etish bo'yicha ishlarni doimiy asosda tashkil etish muhim vazifa sifatida begilab berilgan.

Psixologik ta'limda bolalar psixologiyasi bo'yicha umumiy ma'lumotlar bilan chegaralanmaydi, balki maktabgacha ta'lim tashkilotining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish natijalariga tayanadi, pedagogik jamoaning malakasi va xususiyatlarini, bolalar va ota-onalarning o'ziga xosligini hisobga oladi. Bu o'z navbatida, bolalarga yuqori sifatli ta'lim berishda katta rol o'ynaydi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiya jarayonini individuallashtirish psixologning har bir bolaning ruhiy salomatligi va rivojlanishining to'laqonli bo'lishini ta'minlaydigan faoliyatning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Bola ruhining individual, rasmiy-dinamik xususiyatlarini hisobga olish alohida o'rin tutadi, bolalarning aqliy holati, jarayonlari, xatti-harakatlari va faoliyatining dinamikasini aniqlaydigan turli xil temperamentdagi bolalar bilan muayyan strategiya va taktikalarni ishlab chiqish hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida psixologik xizmat ko'rsatishda asosiy e'tiborni – bolaning muammolari qor kabi o'sib borgunga qadar kutmasdan, uni bartaraf etish, bolalar psixologiga o'z vaqtida murojaat qilishdir. Har qanday muammoni qisqa vaqt ichida bolaga azob-uqubat va og'riq keltirmasdan ilgari hal qilish, yuzaga kelgan muammolarni ota-onalarga etkazish va hamkorlikda ish olib borishdir.

Ma'lumki, maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarda shu muhitga moslashishda yuzaga keladigan muammolar bilan birgalikda ular ruhiyatidagi psixoemotsional holatlarning o'zgarishi ham uchrab turadi. Albatta bolalardagi psixoemotsional buzilishlar ularning bir muhitdan ikkinchi bir muhitga moslashishida yuzaga keladigan kuchli hayajon va ruhiy zarbalar ta'siri ostida yuzaga keladi. Mana shunday muammolarni hal qilishda esa maktabgacha ta'lim muassasalaridagi psixologik xizmat muhim ahamiyat kasb etadi.

Psixologning ish tartibida bolani stress holatdan chiqarish, ichki zo'riqishni yengillashtirish, hayotiy vaziyatga nisbatan optimistik nuqtai nazar bilan qarash imkoniyatini aniqlash imkonini beruvchi metodikalar o'rin egallaydi. Bu o'rinda biz amaliyotchi psixologlar o'z faoliyatlarida quyidagi metodikalardan foydalanishlarini tavsiya etamiz:

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 19.07.2019 y. 605-son “Maktabgacha ta'lim sohasiga innovatsion yondashuvlarni joriy etish loyihalarini amalga oshirish uchun eksperimental maydonchalarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori.
2. Alimxodjayeva S.N., Gaydarov F.I. Psixologik treninglar ishlanmasi. 1-kism (Amaliyotchi psixologlar uchun) Toshkent-2008 yil.
3. Nishonova Z., Alimova G. Bolalar psixologiyasi va o'qitish metodikasi. –T., 2007.